

Strategi Marketing Kreatif Perguruan Tinggi Dalam Menarik Minat Mahasiswa Baru (Studi Kasus: Divisi Pemasaran STAI Hasan Jufri Bawean)

Muwafiqus Shobri
STAI Hasan Jufri Bawean
dosensukses@gmail.com

ABSTRAK

Islamic College of Religion (STAI) Hasan Jufri Bawean, Gresik Regency, which is currently the choice of higher education studies. The research objective was to analyze the creative marketing strategies carried out by the Marketing Division of STAI Hasan Jufri Bawean in attracting prospective new students and to find out whether the promotional strategies carried out by the Marketing Division team of STAI Hasan Jufri Bawean have been carried out optimally.

The research method used is a qualitative research method. The data collection technique used was in-depth interviews with the Marketing Division Manager of STAI Hasan Jufri Bawean. In addition, discussions were held with 3 respondents as informants to find out about creative marketing activities that have been carried out by the Marketing Division team of STAI Hasan Jufri Bawean to attract prospective new students.

The result of the research is that the creative marketing strategy carried out by the Marketing Division of STAI Hasan Jufri Bawean has been running well, successfully achieving the target, while the image of STAI Hasan Jufri Bawean is very good, because the majority of informants prefer STAI Hasan Jufri Bawean over other campuses on Bawean Island.

The conclusion of this research is that using creative marketing strategies in promoting STAI Hasan Jufri Bawean is very effective, but the Marketing Division of STAI Hasan Jufri Bawean should also consider establishing good cooperation with various online media outside the campus

Keywords: Creative Marketing, College, Marketing Division, New Students

Pendahuluan

Berkaitan dengan strategi marketing yang ditempuh oleh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dalam memenangkan persaingan antar perguruan tinggi terlebih dalam menjaring calon mahasiswa baru, maka tentu terdapat kecenderungan bahwa setiap perguruan tinggi akan bersikap proaktif, terutama dalam membangun berbagai jaringan dengan berbagai lembaga dan instansi untuk berbagai keperluan, baik pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Konsekuensinya adalah apabila perguruan tinggi tidak siap dengan langkah-langkah yang kreatif, maka diperkirakan akan selalu tertinggal dan bahkan tidak mampu mengakses berbagai resources di berbagai institusi.

Demikian juga dengan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Hasan Jufri Bawean sebagai salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Pulau Bawean dalam upaya mempromosikan produknya kepada masyarakat yaitu melakukan berbagai strategi marketing, antara lain memasang iklan di berbagai media dan jejaring sosial, menjanjikan pemberian beasiswa, uang kuliah yang terjangkau dan berbagai bentuk publikasi lainnya, bahkan menempuh langkah- langkah menjemput bola, artinya panitia penerimaan mahasiswa baru Divisi Pemasaran STAI Hasan Jufri Bawean harus mendatangi langsung para calon mahasiswa baru, dalam hal ini melakukan sosialisasi ke lembaga-lembaga SMA/MA sederajat. Tegasnya suatu perguruan tinggi akan berhasil menarik calon

mahasiswa baru apabila mereka dapat menguasai pangsa pasar dengan melaksanakan komunikasi marketing yang efektif dan kreatif.

Secara keseluruhan, strategi marketing yang efektif dan kreatif harus menghasilkan dampak abadi secara signifikan terhadap konsumen. Dengan kata lain, promosi harus berkesan. Berdasar pada perspektif tersebut tentang kreativitas, ini berarti perlu mengembangkan promosi yang empatik (contohnya, promosi yang memahami apa yang sedang dipikirkan dan dirasakan orang), yakni yang melibatkan diri dan mudah diingat, serta yang "terkesan simple dan mudah dipahami".¹

Meskipun perguruan tinggi termasuk ke dalam organisasi yang berorientasi jasa akan tetapi sebagai perguruan tinggi swasta yang usia penyelenggaraannya masih tergolong muda, yang mana proposal pendirian diajukan pada tahun 2009 dan visitasi dari kementerian agama dilaksanakan pada bulan April 2010. SK pendirian STAI Hasan Jufri Bawean disahkan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Islam (diktis) pada 10 Juni 2010 dengan nomor Dj.I/347 A/2010. SK ini ditandatangani oleh Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Islam yaitu Bapak Dr. Mohamad Ali. Pada awalnya, Bapak Dr. Muhamad Ali masih ragu-ragu mengeluarkan izin. Namun setelah diyakinkan tentang potensi Pulau bawean, maka beliau bersedia². STAI Hasan Jufri Bawean memerlukan suatu strategi marketing yang kreatif untuk mempromosikan program-program akademiknya ke tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui dan pada akhirnya menaruh minat untuk melanjutkan pendidikannya di STAI Hasan Jufri Bawean, Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai strategi marketing kreatif yang dilakukan oleh Divisi Pemasaran STAI Hasan Jufri Bawean, sehingga dapat menarik minat para calon mahasiswa baru.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut: 1). Bagaimana implementasi strategi marketing kreatif perguruan tinggi dalam menarik minat mahasiswa baru untuk masuk ke STAI Hasan Jufri Bawean? 2). Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan strategi marketing kreatif perguruan tinggi dalam menarik minat mahasiswa baru untuk masuk ke STAI Hasan Jufri Bawean?

Manfaat dari artikel ini diharapkan memberikan kontribusi yang nyata baik secara akademis maupun praktis, yakni: 1). Secara Akademis: menjadi tambahan khazanah ilmu pengetahuan dan bahan rujukan penelitian lebih lanjut khususnya di bidang manajemen pendidikan islam yang berkenaan dengan implementasi marketing kreatif perguruan tinggi, 2). Secara Praktis: sebagai sumbangan pemikiran bagi STAI Hasan Jufri Bawean dalam mengimplementasikan marketing kreatif perguruan tinggi serta mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambatnya sehingga dapat dijadikan acuan pengembangan pendidikan tinggi ke depan terlebih dalam hal menarik minat mahasiswa baru.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Penelitian kualitatif berusaha menyediakan apa yang disebut sebagai *complex, holistic picture*. Maksudnya, penelitian kualitatif berusaha untuk membawa pembacanya ke dalam pemahaman multidimensional dari permasalahan atau isu yang diangkat.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yaitu suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya, peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual (*real-life events*), yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat.³

¹ Nugroho, F. (2012). *Strategi Kreatif Kampanye Iklan untuk Menarik Mahasiswa Baru (Studi Kualitatif Kampanye Iklan Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2011/2012)*. FKI UMS. hal.2

² Jaosantia, J. (2018). *Manajemen Pemasaran Perguruan Tinggi Di Stai Hasan Jufri Bawean*. Skripsi. Prodi MPI, STAIHA Bawean, Gresik. hal 62

³ Rahardjo, M. (2017). *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya*. UIN Malang. hlm. 3

Pengumpulan data dalam studi kasus dapat diambil dari berbagai sumber informasi, karena studi kasus melibatkan pengumpulan data yang kaya untuk membangun gambaran yang mendalam dari suatu kasus. Jenis data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa kata-kata yang diperoleh melalui hasil wawancara narasumber dalam penelitian ini adalah: 1). Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) yang menjadi Divisi Pemasaran STAI Hasan Jufri Bawean, 2). Pegawai STAI Hasan Jufri Bawean bagian hubungan masyarakat, 3). Pegawai STAI Hasan Jufri Bawean bagian kemahasiswaan, selain itu juga melalui pengamatan langsung (observasi) terhadap subyek penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil penelaahan dokumen dari instansi yang terkait (STAI Hasan Jufri Bawean) selain itu juga dari sumber tertulis lainnya, seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan internet.

Dalam penelitian studi kasus ini, peneliti melakukan langkah-langkah berikut: 1). pemilihan tema, topik dan kasus 2). pembacaan literatur, 3). perumusan fokus dan masalah penelitian, 4). pengumpulan data, 5). penyempurnaan data, 6). pengolahan data, 7). analisis data, 8). proses analisis data, 9). dialog teoretik, 10). triangulasi temuan (konfirmasiabilitas), 11). simpulan hasil penelitian, 11). laporan penelitian.⁴

Pembahasan

Teori dan Konsep Strategi Marketing Kreatif

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, strategi adalah ilmu siasat perang atau akal (tipu muslihat) untuk mencapai suatu maksud.⁵ Strategi merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan.⁶ Pengertian lain mengatakan Strategi adalah serangkaian rancangan besar yang menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan harus beroperasi untuk mencapai tujuannya, dan sekaligus dapat dibentuk strategi yang terealisasi muncul dalam tanggapan terhadap strategi yang dapat berkembang melalui sebuah proses perumusan (formulation) yang diikuti oleh pelaksanaan (implementation).⁷ Pemasaran (marketing) merupakan suatu proses kegiatan sosial, budaya, politik, ekonomi dan manajerial.⁸ Pengertian lain menjelaskan bahwa pemasaran adalah suatu proses sosial dimana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui proses penciptaan, penawaran dan pertukaran produk serta pelayanan secara bebas dengan orang lain.⁹

Konsep inti pemasaran mencakup kebutuhan, keinginan, permintaan, produksi, utilitas, nilai dan kepuasan, pertukaran, transaksi, dan hubungan pasar, pemasaran dan pasar. Kebutuhan dan keinginan dan permintaan merupakan konsep yang berbeda. Kebutuhan adalah suatu keadaan dirasakannya ketiadaan kepuasan dasar tertentu, sedangkan keinginan adalah kehendak yang kuat akan pemuasan yang spesifik terhadap kebutuhan-kebutuhan yang lebih mendalam. Sementara permintaan adalah keinginan akan produk yang spesifik yang didukung oleh kemampuan dan kesediaan untuk membelinya. Konsep pemasaran mengajarkan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing (kompetitor). Konsep pemasaran ini bersandar pada empat pilar, yaitu pasar sasaran, kebutuhan pelanggan, pemasaran terpadu dan profitabilitas. Beberapa konsep pemasaran yang relevan dijadikan pedoman antara lain (Oentoro,): 1). Temukan keinginan pasar dan penuhilah. 2). Buatlah apa yang dapat dijual dan jangan berusaha menjual apa yang dapat dibuat. 3). Cintailah pelanggan, jangan produk anda. 4). Lakukanlah menurut cara anda. 5). Adalah yang

⁴ Ibid. hlm 15-21

⁵ Makhalul Ilmi. (2001) *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press. hlm. 2

⁶ Lestari, EP. (2011). *Pemasaran strategik : bagaimana meraih keunggulan kompetitif*. Yogyakarta : Graha Ilmu. hlm. 2

⁷ Usi Usmara. (2008). *Pemikiran Kreatif Pemasaran*, Yogyakarta: Amara Book. hlm. 27

⁸ Freddy Rangkuti. (2006). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 48

⁹ Sunny T.H. Goh, Khoo, Kheng-Hor. (2005). *Marketing Wise*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer. hlm. 4

menentukan. 6). Melakukan segalanya dalam batas kemampuan untuk menghargai uang pelanggan yang sarat dengan nilai, mutu dan kepuasan.¹⁰

Strategi pemasaran (*marketing*) pada dasarnya adalah rencana yang menyeluruh, terpadu dan menyatu dibidang pemasaran yang memberikan panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan pemasaran dari suatu perusahaan. Dengan kata lain strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan atau sasaran, kebijakan dan aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran perusahaan dari waktu-kewaktu, pada masing-masing tingkatan dan acuan serta alokasinya, terutama sebagai tanggapan perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan yang selalu berubah. Faktor lingkungan yang dianalisa dalam penyusunan strategi pemasaran adalah keadaan pasar atau persaingan, perkembangan teknologi, keadaan ekonomi, peraturan dan kebijakan pemerintah, keadaan sosial budaya dan keadaan politik. Masing-masing faktor ini dapat menimbulkan adanya kesempatan atau hambatan bagi pemasaran produk suatu perusahaan. Khusus dalam bidang pemasaran, faktor-faktor lingkungan atau eksternal adalah faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh pimpinan perusahaan. Sedangkan faktor internal dalam bidang pemasaran adalah faktor yang dapat dikendalikan oleh pimpinan perusahaan umumnya dan pimpinan pemasaran khususnya, yang terdiri dari produk, harga, distribusi, promosi dan pelayanan.¹¹

Marketing kreatif merupakan salah satu strategi promosi yang bisa dilakukan untuk menjual produk. Marketing kreatif merupakan langkah untuk mempromosikan produk kepada konsumen dengan langkah yang berbasis digital dan tersebar di internet.¹² Marketing kreatif merupakan sebuah langkah ataupun sebuah strategi yang diambil oleh seseorang untuk mampu memasarkan barang ataupun jasa yang dimilikinya. Kreatif sendiri berarti selalu ada inovasi atau kreasi baru yang selalu dikembangkan. Dengan demikian, konsumen tidak akan bosan dengan barang ataupun jasa yang kita tawarkan. Hal ini juga menunjukkan bahwa kualitas barang ataupun jasa yang ditawarkan bisa terjaga dengan baik. Adanya kreatif pemasaran ataupun creative marketing memang ditujukan untuk menjaga perusahaan agar selalu berada di atas. Selain itu, kreatif pemasaran juga ditujukan agar konsumen tidak berpindah ke lain hati. Dengan demikian, perusahaan tetap akan bisa berjalan dengan baik dan kesuksesan bisa teraih dengan sempurna.¹³

Selama jangka waktu penelitian mulai dari bulan September - Oktober 2020, telah dilakukan penelitian terhadap strategi marketing kreatif STAI Hasan Jufri Bawean dalam menarik jumlah calon mahasiswa baru. Selama pengamatan diperoleh hasil bahwa pesatnya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut lembaga pendidikan untuk lebih meningkatkan kualitasnya sehingga tidak kalah dengan lembaga lain dalam menarik perhatian masyarakat.

Implementasi Strategi Marketing Kreatif Perguruan Tinggi Dalam Menarik Minat Mahasiswa Baru (Studi Kasus: Divisi Pemasaran STAI Hasan Jufri Bawean)

Dalam merancang strategi marketing kreatif dan implementasinya sebagaimana hasil observasi dan wawancara yang kami lakukan terhadap narasumber, diketahui bahwa Divisi Pemasaran STAI Hasan Jufri Bawean telah menggunakan dan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Akreditasi Perguruan Tinggi

Ini merupakan hal yang pertama kali akan dilihat oleh para calon mahasiswa atau stakeholder, oleh karena itu sangat penting bagi perguruan tinggi untuk melakukan dan meningkatkan nilai akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT. Dan ini strategi branding yang

¹⁰ Sudaryono. (2016). *Manajemen Pemasaran Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: C.V Andi Offset. hlm. 40

¹¹ Sofjan Assauri. (1992). *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 2

¹² Sodexo.co.id. (2020. Februari). *5 Strategi Promosi dan Marketing Kreatif untuk Meningkatkan Penjualan*. Diakses pada 30 September 2020, dari <https://www.sodexo.co.id/strategi-promosi-dan-marketing-kreatif-untuk-meningkatkan-penjualan/>

¹³ totalgiftsindonesia.com. (2015, 10 Maret). *Creative Marketing, Apa Itu?*. Diakses pada 30 September 2020, dari <http://www.totalgiftsindonesia.com/creative-marketing-apa-itu/>

sangat bagus untuk diterapkan, akreditasi bukan hanya menarik minat calon mahasiswa baru, tetapi juga menarik minat berbagai instansi atau lembaga untuk bekerjasama. Kenapa kampus yang terakreditasi baik banyak peminatnya, alasannya jelas, bagi calon mahasiswa kampus yang terakreditasi lebih terlihat berkualitas dan tentunya akan mempengaruhi untuk digunakan dalam dunia kerja dan kampus STAI Hasan Jufri Bawean telah terakreditasi dua prodinya dengan peringkat B (baik). Hal inilah yang paling utama dapat dijual ke masyarakat dan menjadi nilai tambah dalam marketing menarik minat calon mahasiswa baru.

2. Publikasi Kampus

Publikasi kampus dapat dilakukan dengan banyak cara, diantaranya adalah dengan memanfaatkan website kampus STAI Hasan Jufri Bawean yakni <https://staiha.ac.id>. Banyak yang dapat dipublikasikan, mulai dari profil perguruan tinggi, program studi, beasiswa maupun informasi terkait kampus dan lain sebagainya. Publikasi dalam bentuk lain dan mempunyai dampak signifikan yaitu dengan mengirimkan berita atau penelitian ke jurnal atau media-media publikasi nasional. Dengan cara tersebut reputasi dari sebuah kampus ini akan terbentuk, tentu konten berita atau penelitian yang dikirimkan harus menarik dan layak untuk diperbincangkan di tingkat nasional bahkan internasional, sudah pasti kampus akan semakin terkenal dan mempunyai branding yang kuat, dan ini sangat bermanfaat bagi kampus STAI Hasan Jufri Bawean agar semakin berkembang dan maju kedepan.¹⁴

3. Peningkatan Kualitas Jasa Melalui Sistem Informasi

Di Era Industri 4.0 ini, teknologi sudah sangat membantu lembaga pendidikan, dan ini sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai alat branding kampus untuk menarik mahasiswa baru dengan pelayanan yang serba otomatis dan canggih. Memang sistem informasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan seperti, pelayanan akademik, penerimaan mahasiswa baru (PMB), seleksi pegawai, training dan pelatihan, serta sistem pembayaran mahasiswa dan pengajian yang telah bekerjasama dengan bank menjadi lebih canggih. STAI Hasan Jufri Bawean yang telah menggunakan sistem informasi akan lebih terlihat profesional, dan pastinya sangat menarik minat para calon mahasiswa baru. Di usia yang masih muda, STAI Hasan Jufri Bawean juga telah mengembangkan system informasi akademik (SIKAD) yang terintegrasi dengan PDDikti juga EMIS, pengembangan sistem informasi ini juga sangat manfaat, karena dapat merekam pelaporan kegiatan perkuliahan juga penilaian terhadap dosen dan mahasiswa sehingga memudahkan para pegawai dalam mengelola data yang detail dan valid secara otomatis untuk dievaluasi, serta dapat digunakan juga sebagai data pengambilan keputusan oleh pimpinan demi kemajuan dan peningkatan kualitas STAI Hasan Jufri Bawean.

4. Promosi Online dan Offline

Dengan adanya promosi baik online maupun offline, maka konsumen (calon mahasiswa baru) akan lebih mudah untuk mengetahui dan mengenal bahwa STAI Hasan Jufri Bawean mempunyai banyak program yang bagus dan cocok serta menarik untuk pengembangan pribadi baik mental, spiritual, maupun kemampuan akademik para calon mahasiswa baru. Kegiatan promosi sangat erat kaitannya dengan penyebaran informasi kampus untuk disampaikan kepada calon konsumen (mahasiswa baru). Dalam strategi penyebaran informasi ini, Divisi pemasaran STAI Hasan Jufri Bawean telah melakukan beberapa cara yaitu a) secara online disebarkanlah banner promosi di berbagai media sosial seperti whatsapp, instagram dan facebook, sedangkan secara offline, Divisi pemasaran STAI Hasan Jufri Bawean membuat brosur yang disebarkan ke berbagai sekolah MA/SMA/SMK se Bawean, membuat pamflet, dan baliho serta spanduk yang dipasang di berbagai lokasi atau tempat yang strategis seperti alun-alun, dermaga, lapangan terbang area pasar, dll.¹⁵

5. Peran Alumni

¹⁴ Wawancara dengan Kholilurrahman, tanggal 12 Oktober 2020 di Ruang Dosen STAIHA Bawean

¹⁵ Wawancara dengan Sholihan, tanggal 10 Oktober 2020 di Ruang Sekretariat PMB STAIHA Bawean

Berbagai peran alumni STAI Hasan Jufri Bawean di masyarakat tentu sangat berpengaruh terhadap pengembangan perguruan tinggi baik secara langsung maupun tidak, Alumni juga menjadi branding yang sangat bagus bagi kampus, karena alumni akan menjadi tolak ukur bagi para calon mahasiswa baru, seperti kiprah para alumni yang berprestasi dan sukses di tengah masyarakat akan dijadikan kaca perbandingan oleh sebagian besar para calon mahasiswa baru karena mereka juga tertarik dan ingin merasakan kesuksesan yang sama dengan menjadi mahasiswa STAI Hasan Jufri Bawean. Selain itu melalui forum alumni STAI Hasan Jufri Bawean, para alumni juga diminta kerjasamanya dan dilibatkan dalam menggaet calon mahasiswa baru yang berada di kampung atau desanya masing-masing.

6. Different Branding

STAI Hasan Jufri Bawean berbeda dengan kampus lain yang ada di pulau bawean, bahwa STAI Hasan Jufri Bawean memiliki 4 program studi yakni Manajemen Pendidikan Islam (MPI), Hukum Ekonomi Syariah (HES), Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Hukum Keluarga Islam (HKI) hal ini menjadi peluang tersendiri bagi para calon mahasiswa serta masa depan karirnya di dunia kerja. STAI Hasan Jufri Bawean juga mempunyai slogan yang unik dalam strategi branding, yakni: "Kampus bersih dan unggul" Keunikan itu akan melekat di otak para mahasiswa dan akan lebih menarik para calon mahasiswa baru.

7. Pemberian Beasiswa

Terakhir, strategi marketing kreatif yang dijalankan oleh Divisi pemasaran STAI Hasan Jufri Bawean adalah memberikan informasi adanya beasiswa bagi para calon mahasiswa baru yang kurang mampu dan berprestasi, cara ini sangat memberikan dampak positif bagi kampus dan juga sangat bermanfaat bagi para penerima, sehingga dapat menarik minat para calon mahasiswa baru. STAI Hasan Jufri Bawean pada tahun 2020 ini menawarkan beasiswa dari berbagai instansi atau lembaga pemberi beasiswa, antara lain; beasiswa Bisdikmisi, beasiswa prestasi akademik Diktis, beasiswa BAZNAS, beasiswa YDSF, beasiswa Pemkab Gresik, beasiswa Tahfidz, beasiswa akademik Kampus dan beasiswa Hasan Jufri Charity¹⁶

Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Implementasi Strategi Marketing Kreatif Perguruan Tinggi Dalam Menarik Minat Mahasiswa Baru (Studi Kasus: Divisi Pemasaran STAI Hasan Jufri Bawean)

STAI Hasan Jufri Bawean sebagai lembaga pendidikan yang berorientasi non profit dalam melaksanakan kegiatan kampanye iklan terhambat masalah anggaran biaya. Hal tersebut dikarenakan kebijakan anggaran yang dikelola oleh STAI Hasan Jufri Bawean lebih difokuskan kepada pengembangan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas akademik. Sedangkan dari sisi anggaran untuk kegiatan marketing sangat minim, dimana anggaran yang dialokasikan untuk program marketing kreatif ini hanya sebesar Rp. 3.000.000 di tahun akademik 2020/2021.¹⁷ Dengan terbatasnya anggaran untuk kegiatan marketing tersebut menyebabkan pihak Divisi Pemasaran STAI Hasan Jufri Bawean harus pintar-pintar dalam menyusun strategi marketing kreatif yang disesuaikan dengan alokasi anggaran. Di samping keterbatasan anggaran, faktor lain yang menjadi penghambat adalah terbatasnya jumlah SDM di divisi pemasaran, sehingga dengan adanya jumlah SDM yang terbatas mengharuskan Divisi Pemasaran STAI Hasan Jufri Bawean untuk memberdayakan segala komponen yang ada. Selain itu Akses internet juga masih terbatas di sebagian wilayah bawean sehingga promosi online di medsos belum dapat menjangkau semua masyarakat Bawean secara maksimal terutama masyarakat bawean di daerah pegunungan.

Sedangkan faktor-faktor pendukung dalam kegiatan marketing kreatif yang dilakukan oleh Divisi Pemasaran STAI Hasan Jufri Bawean adalah bahwa STAI Hasan Jufri Bawean mempunyai dua prestasi yang membanggakan, diantaranya adalah: a). STAIHA Bawean sudah memiliki dua program studi (prodi) yang terakreditasi dengan nilai B (baik), yakni prodi MPI (Manajemen

¹⁶ Wawancara dengan Defi Dachlian Nurdiana, tanggal 13 Oktober 2020 di Kantor Kabid. Kemahasiswaan STAIHA Bawean

¹⁷ Wawancara dengan Sholihan, tanggal 10 Oktober 2020 di Ruang Sekretariat PMB STAIHA Bawean

Pendidikan Islam) berdasarkan keputusan BAN-PT Nomor. 3370/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 dan HES (Hukum Ekonomi Syari'ah) berdasarkan keputusan BAN-PT Nomor. 2052/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018, b). Terdapat 3 Dosen STAI Hasan Jufri Bawean sedang menempuh pendidikan doktoral (S3) dengan rincian; dua dosen mendapatkan dana hibah/beasiswa dari diktis dengan program 5000 doktor dan satu Dosen STAI Hasan Jufri Bawean penerima beasiswa dari kemendikbud dengan program beasiswa unggulan. Faktor pendukung lainnya dalam kegiatan marketing kreatif di STAI Hasan Jufri Bawean adalah a). Memiliki gedung dan fasilitas yang memadai, b). Biaya kuliah yang relatif terjangkau, c). Lokasi kampus strategis mudah dijangkau. Faktor-faktor pendukung tersebut selalu dimasukkan dan diangkat dalam kegiatan marketing kreatif yang dijalankan oleh pihak Divisi pemasaran STAI Hasan Jufri Bawean kaitannya dengan menumbuhkan minat calon mahasiswa baru untuk masuk ke STAI Hasan Jufri Bawean.

Dengan mengimplementasikan strategi marketing kreatif tersebut Divisi Pemasaran STAI Hasan Jufri Bawean dengan berbagai faktor pendukung dan segala penghambatnya, maka pada penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2020/2021 menyatakan cukup berhasil, ada peningkatan jumlah mahasiswa yang masuk ke STAI Hasan Jufri Bawean yakni mendapatkan 117 mahasiswa, ini meningkat dari tahun sebelumnya (2019) hanya memperoleh 100 mahasiswa dan bahkan lebih meningkat tajam daripada 5 tahun kebelakang yang hanya bertahan mendapatkan mahasiswa pada rentang 60 – 65 mahasiswa saja.

Penutup

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai implementasi strategi marketing kreatif dalam menumbuhkan minat calon mahasiswa baru untuk masuk ke STAI Hasan Jufri Bawean diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1). Implementasi strategi marketing kreatif di STAI Hasan Jufri Bawean sangatlah efektif dan terbukti meningkatkan jumlah mahasiswa, di antara strategi marketing kreatif yang telah dilakukan adalah: akreditasi perguruan tinggi, publikasi kampus, peningkatan kualitas jasa melalui sistem informasi, promosi online dan offline, peran alumni, *different branding* dan pemberian beasiswa. 2). Faktor pendukung antara lain: a). STAI Hasan Jufri Bawean mempunyai dua prestasi yang membanggakan b). Memiliki gedung dan fasilitas yang memadai, c). Biaya kuliah yang relatif terjangkau, d). Lokasi kampus strategis dan mudah dijangkau. Sedangkan Faktor penghambatnya antara lain: a). Keterbatasan dana anggaran operasional untuk menjalankan kegiatan marketing kreatif, b). terbatasnya jumlah SDM di divisi pemasaran c). Akses internet masih terbatas di sebagian wilayah bawean sehingga promosi online di medsos belum dapat menjangkau semua masyarakat Bawean secara maksimal terutama masyarakat bawean di daerah pegunungan.

Rekomendasi

Untuk lebih dapat meningkatkan hasil marketing kreatif, sebaiknya pihak Divisi pemasaran STAI Hasan Jufri melakukan hal-hal sebagai berikut: , d). Perlu adanya kerjasama dengan MA/SMA/SMK se pulau Bawean, di mana setiap tahunnya pihak Divisi Pemasaran STAI Hasan Jufri Bawean perlu mengundang perwakilan MA/SMA/SMK se pulau Bawean sehingga secara tidak langsung para siswa dapat mengenal secara lebih dekat terhadap STAI Hasan Jufri Bawean . 2). Menambah strategi marketing kreatif, misal mengadakan pameran produk mahasiswa pada even-even tertentu sehingga lebih dikenal oleh masyarakat Bawean, perlu memasang iklan premium di medsos dan juga meningkatkan keterlibatan alumni dalam mempromosikan kampus STAI Hasan Jufri Bawean, dan 3). Menambah kuota beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu dan berprestasi dengan memperluas jaringan kerjasama dengan pelbagai donatur dan lembaga/badan pemberi beasiswa.

Daftar Pustaka

- Freddy Rangkuti. (2006). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Jaosantia, J. (2018). *Manajemen Pemasaran Perguruan Tinggi Di Stai Hasan Jufri Bawean*. Skripsi. Prodi MPI, STAIHA Bawean, Gresik.
- Lestari, EP. (2011). *Pemasaran strategik : bagaimana meraih keunggulan kompetitif*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Makhalul Ilmi. (2001) *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press.
- Nugroho, F. (2012). *Strategi Kreatif Kampanye Iklan untuk Menarik Mahasiswa Baru (Studi Kualitatif Kampanye Iklan Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2011/2012)*. FKI UMS.
- Rahardjo, M. (2017). *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya*. UIN Malang.
- Sunny T.H. Goh, Khoo, Kheng-Hor. (2005). *Marketing Wise*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Sudaryono. (2016). *Manajemen Pemasaran Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Sofjan Assauri. (1992). *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sodexo.co.id. (2020. Februari). *5 Strategi Promosi dan Marketing Kreatif untuk Meningkatkan Penjualan*. Diakses pada 30 September 2020, dari <https://www.sodexo.co.id/strategi-promosi-dan-marketing-kreatif-untuk-meningkatkan-penjualan/>
- Totalgiftsindonesia.com. (2015, 10 Maret). *Creative Marketing, Apa Itu?*. Diakses pada 30 September 2020, dari <http://www.totalgiftsindonesia.com/creative-marketing-apa-itu/>
- Usi Usmara. (2008). *Pemikiran Kreatif Pemasaran*, Yogyakarta: Amara Book